

Original paper

FANNI O'QITISHDA O'QUVCHI-YOSHLARDA METAKOGNITIV FAOLIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

© SH. X. Yo'lchiyev^{1✉}, M. I. O'rinboyev^{2✉}

^{1,2}Andijon davlat pedagogika instituti Andijon, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi kunda fizika o'qitishining asosiy yondashuvlari va metodlari turli pedagogik nazariyalar va amaliyotlarga asoslanadi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning turli o'rganish uslublarini hisobga olish bilan birga, ularning bilimini yanada chuqur va samarali o'zlashtirishni ta'minlashga qaratilgan. . Ushbu fan turli tabiiy jarayonlarni va hodisalarni tushuntirishga yordam beradi, bu esa o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. Biroq, fizika fanini o'rganish ko'pincha o'quvchilar uchun murakkablik tug'diradi, chunki unda yuqori darajadagi matematik va analitik ko'nikmalar talab etiladi. Shu sababli, o'quvchilarning ushbu fanga bo'lgan fikrlari, qiziqishi va motivatsiyasi ta'lim jarayonining juda muhim qismidir.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – umumiy o'rta ta'lim maktablarida tahsil olayotgan o'quvchi-yoshlarni fizika faniga bo'lgan fikrlari, qiziqishi va motivatsiyasini oshirishda metakognitiv faoliyatlarni qanday ahamiyatga ega ekanligini aniqlash va yoritishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot ishiga oid Respublika olimlaridan, M.D.Pardayeva, N. K. Davletov, N. R. Jumaevlar tomonidan metakognitiv strategiyalarni ta'lim faoliyatiga integratsiya qilish hamda o'quvchilarning ko'nikmalarni shakllantirish jihatlari o'rganilgan, MDH mamlakatlari olimlaridan L. Vygotskiy, P. Sergeev, E.Kazakova, D.Sharipov, I.Savel'ev, M.Potashnik kabilarning tadqiqotlarida metakognitiv faoliyatlarni o'rganish va rivojlantirish bo'yicha qimmatli tadqiqotlar olib borilgan hamda metakognitiv strategiyalarni ta'lim faoliyatiga integratsiya qilish bo'yicha muhim ishlar qilgan va ilmiy jihatdan bayon etilgan.

J.Mestre va I.Hallounesa fizikaviy muammolarni hal qilishda metakognitiv strategiyalarning samaradorligini isbotlab, bu usullar o'quvchilarning tahlil qilish va baholash qobiliyatlarini oshirishini ko'rsatgan. Metakognitiv faoliyatlar va fizika fanini o'qitishda ularni qo'llash masalasi keng o'rganilgan bo'lsa-da, umumiy ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning metakognitiv faoliyatlarini takomillashtirishga oid tadqiqotlar etarlicha chuqur amalga oshirilmagan. Ayniqsa, umumiy ta'lim maktablarida innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida metakognitiv yondashuvlarni rivojlantirishning aniq strategiyalari etarli darajada tadqiq etilmagan. Shu nuqtai nazardan,

metakognitiv yondashuv asosida fizika fanini o'qitishni takomillashtirish dolzarb muammo sifatida o'rganilishni taqozo etadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning metakognitiv faoliyatlarini rivojlantiruvchi zamonaviy yondashuvlar va metodlar tahlil qilinadi. An'anaviy darslardan boshlab interaktiv, muammoli o'qitish va laboratoriya tajribalari kabi turli metodlar ko'rib chiqiladi. Metakognitiv bilim va strategiyalar ham ta'lim jarayonida qanday qo'llanilishi mumkinligi haqida muhokama qilinadi. Tanlab olingan o'quv auditoriyalarida olib borilgan tajriba-sinov ishlari natijalariga asosan kelib chiqqan xulosalar tahlili ko'rib chiqilgan. Bu usullar orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlaydilar, balki amaliyotda qo'llash qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar, bu esa ularning ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

XULOSA: mazkur tadqiqotda o'quvchilarning metakognitiv faoliyatlarini rivojlantirish orqali ta'lim jarayonini samarali boshqarish va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish imkoniyatlari o'rganildi. Metakognitsiya — bu o'quvchilarning o'z bilimlarini anglash, boshqarish va o'quv strategiyalarini samarali qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, metakognitiv yondashuv va zamonaviy o'qitish usullarini qo'llash o'quvchilarning fizika faniga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni mustaqil, ijodiy va samarali o'rganishga undaydi. Shuningdek, metakognitsiya ta'lim sohasida muhim o'rin tutishi bilan bir qatorda o'quvchilarning o'z bilimlarini anglash va boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Metakognitiv ko'nikmalar o'quvchilarga o'z o'quv faoliyatlarini mustaqil boshqarish, o'quv strategiyalarini tanlash va qo'llashda yordam beradi. Ushbu ko'nikmalar o'quvchilarni ta'lim jarayonida yanada mustaqil va ijodiy shaxslar qilib tarbiyalaydi va ta'lim sifati oshishiga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: Metakognitsiya, kognitiv bilim, fizika o'qitish metodlari, An'anaviy darslar, interaktiv o'qitish, muammoli o'qitish, metakognitiv strategiyalar, Phet-simulation.

Iqtibos uchun: Yo'lchiyev SH. X., O'rinboyev M.I. Fanni o'qitishda o'quvchi-yoshlarda metakognitiv faoliyatlarini rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. // Inter education & global study. 2025. №5. B.72–82.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕТАКОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТАМ

© Юлчиев Ш.Х.¹✉ Уринбоев М. И.²✉

^{1,2} Андижанский государственный педагогический институт, Андижан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время основные подходы и методы преподавания физики основываются на различных педагогических теориях и практиках. Эти подходы, учитывая различные стили обучения учащихся, направлены на обеспечение более глубокого и эффективного усвоения знаний. Физика как наука помогает объяснять различные природные процессы и явления, что вызывает

большой интерес у учащихся. Однако изучение физики часто вызывает трудности, так как требует высокоразвитых математических и аналитических навыков. Поэтому отношение учащихся к этому предмету, их интерес и мотивация играют важную роль в учебном процессе

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования — определить и раскрыть значение метакогнитивной деятельности в повышении интереса, отношения и мотивации учащихся общеобразовательных школ к физике

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: республиканскими учёными, такими как М.Д. Пардаева, Н.К. Давлетов и Н.Р. Джумаев, были изучены аспекты интеграции метакогнитивных стратегий в учебную деятельность и формирования у учащихся соответствующих навыков. Учёные стран СНГ, в том числе Л.С. Выготский, П. Сергеев, Е. Казакова, Д. Шарипов, И. Савельев, М. Поташник и другие, провели ценные исследования, направленные на изучение и развитие метакогнитивной деятельности, а также внесли значительный вклад в интеграцию метакогнитивных стратегий в образовательный процесс и научно их обосновали.

Дж. Местре и И. Халлоун доказали эффективность метакогнитивных стратегий при решении физических задач, показав, что эти методы способствуют развитию аналитических и оценочных способностей учащихся. Несмотря на то, что вопросы применения метакогнитивной деятельности в обучении физике изучались достаточно широко, в общеобразовательных школах исследования, направленные на совершенствование метакогнитивной деятельности учащихся при изучении физики, не были проведены в должной степени. Особенно недостаточно изучены чёткие стратегии развития метакогнитивных подходов на основе инновационных педагогических технологий в условиях общеобразовательной школы.

С этой точки зрения совершенствование преподавания физики на основе метакогнитивного подхода представляет собой актуальную проблему, требующую всестороннего изучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в статье анализируются современные подходы и методы, развивающие метакогнитивную деятельность учащихся при обучении физике. Рассматриваются традиционные уроки, интерактивное и проблемное обучение, а также лабораторные эксперименты. Обсуждаются способы применения метакогнитивных знаний и стратегий в образовательном процессе. На основе результатов экспериментальных и опытных работ, проведённых в выбранных учебных аудиториях, анализируются выводы. Эти методы способствуют не только укреплению теоретических знаний учащихся, но и развитию их практических навыков, что помогает им быть более успешными в образовательной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в данном исследовании рассмотрены возможности эффективного управления учебным процессом и развития самостоятельного мышления учащихся путём развития метакогнитивной деятельности. Метакогниция способствует формированию у учащихся навыков осознания, управления своими

знаниями и эффективного использования учебных стратегий. Результаты исследования показывают, что применение метакогнитивного подхода и современных методов обучения повышает интерес учащихся к физике, стимулирует их к самостоятельному, творческому и эффективному обучению. Кроме того, метакогниция играет важную роль в образовательной сфере, развивая у учащихся навыки осознания и управления своими знаниями. Метакогнитивные навыки помогают учащимся самостоятельно управлять своей учебной деятельностью, выбирать и применять учебные стратегии. Эти навыки воспитывают учащихся как более самостоятельных и творческих личностей и способствуют повышению качества образования

Ключевые слова: метакогниция, когнитивные знания, методы преподавания физики, традиционные уроки, интерактивное обучение, проблемное обучение, метакогнитивные стратегии, симуляции Phet.

Для цитирования: Юлчиев Ш.Х, Уринбоев М. И. Теоретические и практические основы развития метакогнитивной деятельности у учащихся при обучении предметам. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 72–82.

THE THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING METACOGNITIVE ACTIVITIES IN STUDENTS IN SUBJECT TEACHING

© Shakhriyor Kh. Yo'Ichiyev¹✉ Muhammadzokhir I. Urinboyev²✉

^{1,2}Andijan state pedagogical institute, Andijan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: today, the main approaches and methods in teaching physics are based on various pedagogical theories and practices. These approaches aim to consider different learning styles of students while ensuring deeper and more effective knowledge acquisition. Physics as a subject helps explain various natural processes and phenomena, which in turn generates great interest among students. However, learning physics often poses challenges due to its demand for advanced mathematical and analytical skills. Therefore, students' attitudes, interests, and motivation towards physics play a crucial role in the learning process.

AIM: the main objective of this study is to identify and highlight the significance of metacognitive activities in increasing students' interest, attitudes, and motivation toward physics in general secondary schools.

MATERIALS AND METHODS: republican scholars such as M.D. Pardayeva, N.K. Davletov, and N.R. Jumaev have studied aspects of integrating metacognitive strategies into educational activities and the development of corresponding skills in students. Scholars from the CIS countries, including L.S. Vygotsky, P. Sergeyev, E. Kazakova, D. Sharipov, I. Saveliev, M. Potashnik, and others, have conducted valuable research on the study and development of metacognitive activities and have made significant contributions

to integrating metacognitive strategies into the educational process, scientifically substantiating them.

J. Mestre and I. Halloun demonstrated the effectiveness of metacognitive strategies in solving physical problems, showing that these methods enhance students' analytical and evaluative abilities. While the application of metacognitive activities in teaching physics has been widely studied, research focused on improving students' metacognitive activities in physics education in general education schools has not been sufficiently conducted. In particular, clear strategies for developing metacognitive approaches based on innovative pedagogical technologies in general education schools have not been adequately explored.

From this perspective, improving the teaching of physics based on a metacognitive approach is an urgent issue that requires thorough study

DISCUSSION AND RESULTS: this article analyzes modern approaches and methods that develop students' metacognitive activities in physics education. It discusses various methods such as traditional lessons, interactive learning, problem-based instruction, and laboratory experiments. The paper also examines how metacognitive knowledge and strategies can be applied during the educational process. Based on the outcomes of experimental and trial work conducted in selected student groups, the findings and conclusions are analyzed. These methods help students not only consolidate theoretical knowledge but also develop practical application skills, contributing to their academic success.

CONCLUSION: this study explored the potential of managing the educational process effectively and enhancing students' independent thinking through the development of metacognitive activities. Metacognition supports the formation of students' ability to understand, manage, and effectively apply learning strategies. The findings indicate that applying a metacognitive approach and modern teaching methods increases students' interest in physics and encourages independent, creative, and effective learning. Moreover, metacognition plays an essential role in education by helping students develop skills to understand and regulate their own knowledge. Metacognitive skills enable students to independently manage their learning processes and make informed choices about learning strategies. These skills help nurture students into more independent and creative individuals, contributing to improved education quality.

Keywords: Metacognition, cognitive knowledge, physics teaching methods, traditional lessons, interactive teaching, problem-based instruction, metacognitive strategies, Phet-simulation.

For citation: Shakhriyor Kh. Yo'lchiyev, Muhammadzokhir I. Urinboyev. (2025) The theoretical and practical foundations of developing metacognitive activities in students in subject teaching, Inter education & global study, (5), pp. 72–82. (In Uzbek).

Tadiqod ishiga oid Respublika olimlaridan, M.D.Pardayeva, N. K. Davletov, N. R. Jumaevlar tomonidan metakognitiv strategiyalarni ta'lim faoliyatiga integratsiya qilish

hamda o'quvchilarning ko'nikmalarni shakllantirish jihatlari o'rganilgan, R.Nuriddinov va D.Kadirova esa ta'lim tizimida metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish orqali o'quvchilarning o'rganish samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa, M. Djorayev, J.Xaliyarov, S.Ismoilov, K.Suyarov, K.Tursunmetovlarning ishlarida Fizika fanini o'qitishda metakognitsiya nazariyasi va metodikasi masalalari tadqiq etilgan.

MDH mamlakatlari olimlaridan L. Vygotskiy, P. Sergeev, E.Kazakova, D.Sharipov, I.Savel'ev, M.Potashnik kabilarning tadqiqotlarida metakognitiv faoliyatlarni o'rganish va rivojlantirish bo'yicha qimmatli tadqiqotlar olib borilgan hamda metakognitiv strategiyalarni ta'lim faoliyatiga integratsiya qilish bo'yicha muhim ishlar qilgan va ilmiy jihatdan bayon etilgan[1;204-210-b].

Xorij olimlaridan, J. Flavell, A. Brown, G. Schraw va Dennison kabi olimlar metakognitiv faoliyatlarni tahlil qilish va rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan. Flavell metakognitsiyani "o'z fikrlash faoliyatlarini tushunish va nazorat qilish" deb ta'riflaydi va uni metakognitiv bilim va metakognitiv nazorat strategiyalariga ajratadi. Ann Brown metakognitsiyani o'qitish faoliyatida qo'llashga katta e'tibor beradi va bu ko'nikmalarni qasddan o'rgatish zarurligini ta'kidlaydi[2; 906-977-b.]. D. Hammer va Andrew fizika fanini o'qitishda metakognitiv yondashuvlarni qo'llashni chuqur o'rganib, o'quvchilarning o'z tushunchalarini tanqid qilish va ularni yangi ma'lumotlar bilan birlashtirish orqali bilimlarini kengaytirish imkoniyatlarini tahlil qilgan[3; 1-25-b.]. J.Mestre va I.Hallounesa fizikaviy muammolarni hal qilishda metakognitiv strategiyalarning samaradorligini isbotlab, bu usullar o'quvchilarning tahlil qilish va baholash qobiliyatlarini oshirishini ko'rsatgan. Metakognitiv faoliyatlar va fizika fanini o'qitishda ularni qo'llash masalasi keng o'rganilgan bo'lsa-da, umumiy ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning metakognitiv faoliyatlarini takomillashtirishga oid tadqiqotlar etarlicha chuqur amalga oshirilmagan. Ayniqsa, umumiy ta'lim maktablarida innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida metakognitiv yondashuvlarni rivojlantirishning aniq strategiyalari etarli darajada tadqiq etilmagan[4; 65-116-b.]. Shu nuqtai nazardan, metakognitiv yondashuv asosida fizika fanini o'qitishni takomillashtirish dolzarb muammo sifatida o'rganilishni taqozo etadi.

Metakognitsiya — bu o'z bilimlarini anglash va o'quv jarayonida samarali rivojlanishni ta'minlash atamasi bo'lib, psixologiya va pedagogika sohalarida keng tadqiq etilgan. Ushbu atama o'quvchilarning o'z bilim tajribasi, nazorat va tanqidiy faoliyatini yaxshilashga xizmat qiladi. John Flavell va Ann Brown kabi olimlarning metakognitsiya bo'yicha ishlari mavjud bo'lib, Flavell metakognitsiyani "o'z fikrlash faoliyatini boshqarish va nazorat qilish" deb ta'riflaydi va uni metakognitiv bilim va metakognitiv nazorat strategiyalariga ajratadi.

Ushbu maqolada metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish va ushbu ko'nikmalarni rivojlantirish usullari keng yoritilgan. Shuningdek, fizika darslarini o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali boshqarishga yo'naltirish usullari va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llashning o'ziga xos usullari tahlil qilingan.

Hozirgi kunda fizika o'qitishining asosiy yondashuvlari va metodlari turli pedagogik nazariyalar va amaliyotlarga asoslanadi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning turli

o'rganish uslublarini hisobga olish bilan birga, ularning bilimni yanada chuqur va samarali o'zlashtirishni ta'minlashga qaratilgan. Fizika o'qitishning asosiy metodlari quyidagilardan iborat: An'anaviy darslar, interaktiv metodlar, muammoli o'qitish, amaliy laboratoriya tajribalari va kompyuter asosidagi o'qitish.

An'anaviy darslarning takomillashtirilishi ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilarning chuqurroq tushunishlarini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi.

1-rasm. Fizika o'qitishida An'anaviy darslarni takomillashtirish usullari.

An'anaviy darslarni takomillashtirishning bir necha usullari mavjud:

1. Interaktiv elementlarni kiritish: Dars davomida o'qituvchi o'quvchilarni faol ishtirok etishga undashi mumkin, masalan, savol-javob sessiyalari orqali. Bu sessiyalar o'quvchilarga o'z fikrlarini ifoda etish va dars materialini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

2. Muammoli yondashuvni qo'llash: O'qituvchi mavzuga oid muammolarni hal qilishga taklif qilishi mumkin. Bu yondashuv o'quvchilarni mustaqil fikrlashga va nazariy bilimlarni amaliy muammolarni hal qilishda qo'llashga undaydi.

3. Mustaqil o'rganish vazifalarini berish: O'quvchilarga mavzuni mustaqil o'rganish uchun vazifalar berish orqali ularning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalari rivojlanadi va o'rganish faoliyati samarador bo'ladi.

4. Laboratoriya tajribalarini o'tkazish: Nazariy bilimlarni amalda qo'llash.

Masalan, so'rovnoma va intervyular orqali o'quvchilarning fizika faniga bo'lgan qiziqish darajasini o'rganish o'quvchilarning fan haqidagi umumiy fikrlari, qiyinchiliklari va o'rganish motivatsiyalarini aniqlash imkonini beradi. Bu faoliyat o'qituvchilarga darslarni qanday qilib yanada samarali va qiziqarli qilish mumkinligi haqida muhim ma'lumotlar taqdim etadi. Fizika o'qituvchisi sinfda o'quvchilarning fizikaga bo'lgan qiziqishini oshirish

maqsadida so'rovnomalar tuzadi va o'quvchilardan fizikaga bo'lgan qiziqish darajasini, fan o'rganishdagi qiyinchiliklarni va mavzular bo'yicha ularning fikrlarini so'raydi[5; 299-309-b].

Quyidagi jadvalda "Natijalarni tahlil qilish va qo'llash" faoliyatining bosqichlari va har bir bosqichda bajariladigan amallar aniq ko'rsatilgan (1-jadval ga qaralsin). Ushbu jadval o'qituvchilarga o'quvchilarning fizika faniga bo'lgan munosabatini tahlil qilish va darslarni yanada samarali tashkil etish uchun aniq yo'nalish beradi.

1-jadval

"Natijalarni tahlil qilish va qo'llash" faoliyatining bosqichlari va har bir bosqichda bajariladigan amallar bosqichi

Bosqich	Amallar
Ma'lumotlarni yig'ish	- So'rovnomalar va intervyular orqali ma'lumot yig'ish.
Ma'lumotlarni tahlil qilish	- Qiziqish darajasi aniqlash. Qiyinchiliklar tahlil qilish.Motivatsiya darajasini o'lchash.
Strategiyalarni ishlab chiqish	- Dars mavzularini qayta tashkil etish. Qo'shimcha tushuntirishlar va amaliy mashg'ulotlar tashkil etish. Interaktiv metodlar orqali darslarni qiziqarli qilish.
Amaliyotga tatbiq	- Ishlab chiqilgan strategiyalarni sinfda qo'llash. O'quvchilarning reaksiyalarini kuzatib borish.
Natijalarni baholash va takrorlash	- Amaliyot natijalarini muntazam baholash. Strategiyalarni yangilash yoki takomillashtirish.

Ushbu jadvaldan foydalanish orqali o'qituvchilar darslarini yanada maqsadli va o'quvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda tashkil etish yo'lida muhim qadamlarni amalga oshirishlari mumkin. Bu yondashuv dars sifatini doimiy ravishda yaxshilash va o'quvchilarning bilim olish faoliyatlarini rag'batlantirishga yordam beradi.

Zamonaviy o'qitish usullari va vositalarini sinovdan o'tkazish faoliyati ushbu metod va vositalarning samaradorligini baholash va ularning ta'lim faoliyatiga qanchalik mos kelishini aniqlash uchun muhim hisoblanadi. Sinov jarayonida yangi metodlar va vositalar dastlab sinov guruhlarida qo'llaniladi, bu jarayonda o'qituvchilar va ta'lim mutaxassislari kuzatuvlari asosida dastlabki natijalar yig'iladi. Yuqorida umumiy fizika fanidan misollar yordamida bu faoliyat batafsil ko'rib chiqilgan (2-3-rasm).

2-rasm. PheT dasturiga kirish. Dasturning ishchi oynasi

3-rasm. Virtual laboratoriyadan olingan natijalarni tahlil qilish

2-jadval

An'anaviy , interaktiv va virtual laboratoriyalar yordamida olib boriladigan darslarning asosiy parametrlar bo'yicha solishtirma jadval ma'lumoti

Parametrlar	An'anaviy darslar	Interaktiv d.	VR laboratoriyalar
Dars metodlari	Ma'ruza, savol-javob	Simulyatsiya	VR va AR muhittlar
O'quvchilarning faolligi	Past	O'rta	Yuqori
O'zlashtirish darajasi	O'rtacha	Yuqori	Juda yuqori

3-jadval

An'anaviy va zamonaviy darslarning asosiy faoliyat turlari bo'yicha taqqoslash jadvali

Faoliyat turi	An'anaviy darslar	Zamonaviy darslar
O'quvchilar bilan ishlash	Pasif	Aktiv
Texnologiyalardan foydalanish	Kam	Yuqori
Ta'lim samaradorligi	O'rtacha	Yuqori

Izoh: Ushbu jadvalda An'anaviy va zamonaviy darslarning asosiy faoliyat turlari bo'yicha taqqoslanishi keltirilgan. An'anaviy darslarda o'quvchilar bilan ishlash passiv bo'lsa, zamonaviy darslarda ular aktiv ishtirok etadilar. Shuningdek, zamonaviy darslarda texnologiyalardan yuqori darajada foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi(3-jadvaliga qaralsin).

Tajriba bosqichida tanlab olingan texnologiyalar, metodlar, vositalar va takomillashtirilgan amaliy mashg'ulotlar metodikasining samaradorligini baholash uchun ko'ngilli respondentlar ishtirokida yakuniy so'rovnoma o'tkazildi.

4-jadval

O'quvchilarining tajriba-sinov boshlanishi va yakunidagi o'zlashtirish ko'rsatkichlari

Tajriba bosqichlari	Sinflar	O'quvchilar soni	Baholar				O'rtacha baho
			5	4	3	2	
Tajriba boshida	Tajriba	175	15	38	79	43	3,1
	Nazorat	166	15	36	72	43	3,1
Tajriba oxirida	Tajriba	175	33	60	74	8	3,7
	Nazorat	166	20	43	85	18	3,4

Ushbu jadvalni bajarish faoliyatida sinfdagi o'quvchilar yozgan to'g'ri javoblarni hisoblab chiqamiz, yuqorida keltirilgan 5, 4, 3, 2 baholar bilan baholaymiz unga ko'ra xatolarsiz – "5", 1-4 xatolar – "4", 5-8 xatolar – "3", 8 dan ortiq xatolar – "2". Ushbu fizik diktant orqali o'quvchilarning tajriba-sinov boshida aniqlangan o'quvchilarning fizik bilim, ko'nikma va malakalari o'rtacha darajasi (4-jadval, 4-rasmga qarang) nisbatan bir xil guruhlar tajriba va nazorat guruhlarida ajratib olindi.

4-rasm. O'quvchilarning tajriba oxiridagi o'zlashtirish ko'rsatkichlari

Ushbu tajriba-sinov ishlarida foydalanilgan turli pedagogik metodlar hamda ishlanmalar natijasida o'quvchi yoshlarda axborotlarni jamlash, o'z bilimlarini anglash, tushunish, o'z-o'zini baholash, qayta ishlash, mustaqil fikrlash hamda amaliyotga tadbiiq etish kabi ko'nikmalari sezilarli darajada ortganini ko'rishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Whitebread, D., & Pino Pasternak, D. (2010). "Metacognition, self-regulation and meta-knowing." In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), *International encyclopedia of education* (3rd ed., pp. 204-210). Elsevier. (Darslik)
2. Flavell, J. H. (1979). "Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive–Developmental Inquiry." *American Psychologist*, 34(10), 906-911. (Ilmiy maqola)
3. Nelson, T. O., & Narens, L. (1994). "Why investigate metacognition?" In J. Metcalfe & A. P. Shimamura (Eds.), *Metacognition: Knowing about knowing* (pp. 1-25). MIT Press.
4. Brown, A. L. (1987). "Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms." In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), *Metacognition, motivation, and understanding* (pp. 65-116). Lawrence Erlbaum Associates. (Kitob bo'limi)
5. M.I.O'rinboyev. O'quvchilarning fizika fani haqidagi fikrlari, motivatsiyasi va darslarda qo'llaniladigan metakognitiv usullar. // INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. Buxoro 2024, №5, b. 299-309.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yo'Ichiyev Shaxriyor X.**, o'qituvchi, [Юлчиев Ш.Х., преподаватель], [Shakhriyor Kh. Yo'Ichiyev, lecturer]; Manzil: Andijon viloyati, Xo'jaobod tumani, Tosh ota MFY, Ziyoratgoh 105-uy; [адрес: Андижанская область, Ходжаабодский район, махалля Тош ота, Зиёратгоҳ 105; [adres: Andijan region, Xodjaobod district, Tosh ota neighborhood, Ziyoratgoh 105]; ORCID: <https://orcid.org/00009-0001-1238-5644>;

✉ **O'rinboyev Muhammadzoxir Iqboljon o'g'li**, Mustaqil tadqiqotchi, [Уринбоев Мухаммадзохир Икболжон угли, исследователь], [Urinboev Mukhammadzokhir Iqboljon ugli, researcher]; Manzil: Andijon viloyati, Xo'jaobod tumani, Tosh ota MFY, Ziyoratgoh 105-uy; [адрес: Андижанская область, Ходжаабодский район, махалля Тош ота, Зиёратгоҳ 105; [adres: Andijan region, Xodjaobod district, Tosh ota neighborhood, Ziyoratgoh 105]; ORCID: <https://orcid.org/00009-0001-1238-5644> ; muhammadzohirorinboyev20@gmail.com